

ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ

Азизова Махарам Рашитовна ¹

¹ Старший преподаватель

Андижанского государственного технического института

Эл. почта: maharamazizova@gmail.com

Тел.: (+99891) 479-17-54

ИНФОРМАЦИЯ О СТАТЬЕ

АННОТАЦИЯ:

ИСТОРИЯ СТАТЬИ:

Received: 26.05.2025

Revised: 30.05.2025

Accepted: 31.05.2025

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

Стадия,
подготовительная
стадия, основные
термины, ключевые
термины, понимание,
адаптация,
интеллектуальные
задачи, психологи,
лингвисты.

Это статья посвящена использованию новых педагогических методов в обучении иностранным языкам. В статье показаны стадии обучения иностранным языкам. Первичным ознакомлением студентов с основными положениями специальности. Первая стадия-адаптации. Это стадия характеризуется введением их в терминологию. Вторая подготовительная стадия - это стадия восприятия и толкования основных терминов. И наконец, третья стадия есть собственно стадия понимания текстового материала по специальности на ИЯ с последующим решением основных и дополнительных интеллектуальных задач, заложенных в спецтексте.

Введение. С сформированный в настоящее время тезис об обучении через и в связи с пониманием ставит целью решение принципиально новых методических проблем. Применительно к специфике обучения языку специальности, процесс понимания проходит три основные стадии - две подготовительные и одну основную.

Первая подготовительная стадия - назовем ее стадия адаптации - характеризуется первичным ознакомлением студентов с основными положениями специальности, введением их в терминологию. На данной стадии умения формируемые на лекциях и семинарах по специальности (на родном языке), с большей или меньшей долей вероятности могут быть экстраполированы в процесс обучения иностранному языку

(ИЯ) и наоборот: иноязычные умения, приобретаемые студентами в области специальности на занятиях по ИЯ, помогают стимулировать их интеллектуальную деятельность на семинарах на родном языке. И в том, и в другом случаях крайне важно соблюдение хронологической и содержательной соотнесенности подачи учебного материала на родном и иностранном языках.

Вторая подготовительная стадия - это стадия восприятия и толкования основных терминов специальности на родном и иностранном языках и соотнесение этого толкования с более узким (текст) или более широким (язык специальности) контекстом. На данном этапе для облегчения задачи толкования спецтексты на ИЯ подбираются таким образом, чтобы перевод ключевых терминов специальности совпадал с их пониманием, приобретенным студентами на стадии адаптации.

И наконец, третья стадия есть собственно стадия понимания текстового материала по специальности на ИЯ с последующим решением основных и дополнительных интеллектуальных задач, заложенных в спецтексте.

Принцип использования текста (включая тексты по специальности) как единицы обучения пониманию уже устоялся и не встречает возражений ни у методистов, ни у психологов, ни у лингвистов. При наличии текста обучающиеся имеют возможность наблюдать и воспринимать функционирование тех или иных грамматических и лексических явлений.

К сожалению, на практике не всегда можно наблюдать последовательное осуществление единообразного подхода к спецтексту как к целостной единице понимания. Как правило, обсуждаемый нами подход ограничивается теми задачами традиционной методики, которые имеют весьма узкое приложение к тексту и в лучшем случае сводятся к общему охвату содержания (составьте план текста, сформулируйте его основную идею, озаглавьте части и т.д.), а в худшем

- обучающимся предлагаются такие традиционные инструкции (переведите, найдите синонимы/ антонимы, ответьте на вопросы), которые призваны не объединить текст посредством решения заложенной в нем интеллектуальной задачи, а наоборот - разобщить его, создавая у обучающихся «разорванное» впечатление от прочитанного. Так как даже вышеперечисленные виды работы со спецтекстом нередко подаются в учебниках эпизодически и бессистемно, то они не дают обучающимся того методического и языкового инструментария, который способствовал бы раскрытию богатых интеллектуальных возможностей спецтекста и не делал бы их (обучающихся) безоружными перед каждым новым текстом.

Первое и, на наш взгляд, основное, что объединяет большинство это конечный набор текстов по какой-либо специальности коммуникативных интенций.

При обучении содержательному анализу преподавателю необходимо учитывать и то, и другое. Индивидуальный опыт, в частности, требует индивидуального подхода. Такой подход обеспечивается созданием иерархии уровней анализа: уровни должны

быть расположены в такой последовательности, которая обеспечивала бы студентам безболезненный переход от одного к другому. Первые уровни - более общие: определите коммуникативную интенцию (КИ) текста и его отдельных частей; найдите те лексические формы и грамматические структуры, которые выступают маркерами при определении КИ текста. Последующие проникают как бы вглубь спецтекста: определите способ изложения (индуктивный, дедуктивный); найдите тезис/ аргументы / вывод; определите характер аргументов.

Когда речь идет об индивидуальном подходе, имеется в виду и тот факт, что понимание текста может осуществляться студентами на разную "глубину": более сильный учащийся справится со всеми уровнями, включая последний - самый сложный; слабый дойдет лишь до середины (за одну и ту же единицу времени).

В контексте развивающегося обучения ИЯ вообще и анализа опыта преподавания языка специальности в частности встает еще одна методическая проблема. Это проблема качества подготовки преподавателя к занятию по специальности на ИЯ. В процессе подготовки преподаватель имеет возможность выхода на три различные цели: задачу, ситуацию и упреждение.

Выход на задачу предполагает постановку учебных задач, связанных с содержательным анализом спецтекста, и их решение преподавателем (во время подготовки) и студентами (во время занятия под контролем преподавателя).

Выход на ситуацию не означает специальной подготовки преподавателя к занятию (достаточен преподавательский опыт), а рассчитан на спонтанное решение преподавателем тех или иных задач, связанных с текстом.

И в том, и в другом случаях преподаватель авторитарен и выполняет роль контролера за выполнением студентами заданий содержательного анализа спецтекста.

Работа на упреждение меняет традиционное понимание педагогической задачи. Поясним, что имеется в виду. В соответствии с законами психологии интеллектуального развития мыслительная деятельность обучающихся активизируется только тогда, когда она сталкивается с противоречием или трудно разрешимой интеллектуальной задачей. Задача же преподавателя в данном случае - указать на имеющееся противоречие, если оно присутствует в тексте, и, при его отсутствии, создать искусственно. Подобная интеллектуальная провокация приводит к слому ролевых функций каждого из участников учебного процесса: из авторитарного лидера и контролера, отслеживающего языковые и содержательные ошибки, преподаватель превращается в партнера и соавтора, обращающего внимание студентов на имеющиеся противоречия или заявляющего их, исходя из логических рассуждений автора текста. Студенты же из носителей репродуктивных функций становятся активными участниками иноязычного общения.

Описанная нами методика работы над спецтекстом в конечном итоге повышает мотивацию обучения, ведет к улучшению понимания текстов по специальности на ИЯ, способствует становлению и развитию навыков иноязычной речи.

Использованная литература:

1. Браун, Х. Д. и Ли, Х. (2015). Обучение по принципам: интерактивный подход к языковой педагогике. Pearson Education.
2. Ричардс Дж. К. и Роджерс Т. С. (2014). Подходы и методы в обучении иностранным языкам. Издательство Кембриджского университета.
3. Нанан Д. (2004). Обучение языку на основе заданий. Издательство Кембриджского университета.
4. Хармер Дж. (2007). Практика преподавания английского языка. Пирсон Лонгман.
5. Ларсен-Фриман Д. (2000). Методы и принципы преподавания иностранных языков. Издательство Оксфордского университета.

